

**DZYUDochILARNI UMUMIY TAYYORGARLIGINI
TAKOMILLASHTIRISHDA JISMONIY SIFATLARNING O`RNI**

Toshkent iqtisodiyot va pedagogik instituti

Ijtimoiy Fanlar fakulteti Jismoniy madaniyat o`qituvchisi

Aralov Bunyod

Kalit soʻzlar: jismoniy tayyorgarlik, texnik-taktik tayyorgarlik, optimallashtirish uslubi, nisbiy oʻsish, statistik xarakteristikalar.

Mavzusining dolzarbligi va zarurati. Jahonda xalqaro sport kurashi musobaqalarini kuzatish natijasida malakali dzyudochilari tomonidan bajarilgan yuqori mahoratni aks ettiruvchi harakat tayyorgarligining samarali vosita va texnik-taktik usullarini ilmiy taʼminlash, asoslash hamda tajriba natijalarini oʻquv-mashgʻulot jarayoniga joriy qilish maqsadida, sport olamida dzyudochilarning jismoniy, texnik, psixologik va funksional tayyorgarliklariga yoʻnaltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. XXI asr dzyudochilar uchun koʻp yillik tayyorgarlik sikllaridagi mashgʻulot yuklamalarini tizimlashtirish va optimal turlarini ishlab chiqish, ularni ilmiy asoslash hamda meʼyorlashtirish boʻyicha taqsimlash amaliyotini joriy qilish talabini qoʻymoqda.

Dzyudo turida oʻqitish kurash turlari nazariyasi va uni oʻqitish usuliyati toʻgʻrisidagi bilimlar kurashchining asosiy oʻziga xos musobaqa, hakamlik, pedagogik, tashkiliy faoliyati hisoblangan koʻnikma va malakalar tizimini shakllantirishga qaratilgan maqsadli tashkil qilingan pedagogik jarayondir. Oʻqitish maqsadi shugʻullanuvchilarda trenerning kasb faoliyati konsepsiyasini aks ettiruvchi bilimlar tizimini shakllantirishdan iborat. Ushbu konsepsiya bilimlar va malakalar, ilmiy fikrlash uslublari, shugʻullanuvchilarda ongli hamda amaliy faoliyatga ijodiy munosabatni tarbiyalashni oʻz ichiga oladi. Bu oʻz navbatida yosh dzyudochilarni ruhiy holatini rivojlanishida katta ahamiyat kasb etishi bilan

mashg'ulot tizimi ishlab chiqilishi ta'minlaydi va kurash nazariyasi va o'qitish metodikalarini ishlab chiqilishiga sabab bo'ladi.

Qo'yilgan maqsadga erishish uchun o'quv fanining o'ziga xos sharoitlari hamda xususiyatlarini aks ettiruvchi umumiy vazifalar quyidagilardan iborat: sport turi nazariyasi va o'qitish usuliyati bo'yicha bilimlarning optimal hajmi, har tomonlamaligi va yetarlicha chuqur bo'lishini ta'minlash; - ijodiy anglash imkoniyatlarini takomillashtirish; - kurashchining umumiy tayyorgarlik mashqlarini bajarish malakalarini shakllantirish va takomillashtirish; - kurash texnikasi usullari himoyalaniqlar va qarshi usullarni bajarishni shakllantirish hamda takomillashtirish; - musobaqa bellashuvlaridagi texnik-taktik harakatlarning optimal hajmi va turli xilligini shakllantirish; - o'quv, o'quv-trenirovka, nazorat, musobaqa va ko'rgazmali bellashuvlarni olib borish ko'nikmalari hamda malakalarini shakllantirish; - kurash usullarini bajarish texnikasini tahlil qilish bilimlari malaka va ko'nikmalarini shakllantirish hamda takomillashtirish; - kurash texnikasini ko'rsatib berish va tushuntirish malakasini egallash; - murakkab texnik-taktik harakatlarni bajarishga o'rgatish va takomillashtirish bilimlari, malakalari va ko'nikmalarini shakllantirish hamda takomillashtirish; - kurash bo'yicha mashg'ulotlarni tahlil qilish va o'tkazish malakalarini shakllantirish hamda takomillashtirish; - kurash musobaqalariga hakamlik qilish va ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish hamda o'tkazish bilimlari, malakalari va ko'nikmalarini shakllantirish hamda takomillashtirish.

Dzyudochilarda vazifalarni tamoyillarga bo'lib o'rganish optimallashtirilgan. Zamonaviy pedagogikada o'qitish tamoyillari o'qituvchi faoliyati va o'quvchining bilish faoliyati xususiyatini belgilab beradigan asosiy talablar hamda yo'naltiruvchi qoidalar sifatida tushuniladi. Amaliy pedagogik faoliyatda o'qitish tamoyillari asoslanadi, ular o'qitish amaliyotini rejalashtirish, tashkil etish va tahlil qilish uchun yo'riq bo'lib xizmat qiladi. Bu yo'riqnoma dzyudochilarni boshlang'ich

tayyorgarlik davridagi o‘quv-mashg‘ulot jarayonlarini to‘g‘ri rejalashtirishda xizmat qiladi.

Kurash turlarida o‘quv-trenirovka jarayoni jismoniy tarbiyaning asosiy tamoyillariga kurashchining tarbiyaviy xususiyati, har tomonlama rivojlantirish, sog‘lomlashtirish va amaliy ahamiyatiga muvofiq holda olib boriladi. Sport kurashi nafaqat jismoniy sifatlarini rivojlanishiga balki, ruhiy va odob-axloq jihatlarini to‘g‘ri tarbiyalanishidagi xizmat qiladi.

O‘qitishning tarbiyaviy xususiyati o‘quv-trenirovka jarayonining qonuniyati hisoblanadi. Bu yerda kurashchilarning sport malakasi o‘sishi bilan bir vaqtning o‘zida shaxsga tegishli axloqiy me‘yorlar shakllantiriladi. Sport zahirasini tayyorlash va asosan tarbiyalash bir qator murakkab tarbiyaviy muammolarni hal etish bilan bog‘liq. Sportda yuqori natijalarga erishishda kurashchilarda texnik-taktik harakatlarni o‘z-o‘zini nazorat qilish, tahlil etish va baholash malakalarini tarbiyalash katta ahamiyatga ega, bu ularga musobaqa jarayonlarida bellashuv taktikasini tuzishda xizmat qiladi. Musobaqalarda birinchi o‘rinni egallashlarida katta ahamiyat kasb etadi.

Buning hammasi murabbiyning tarbiyaviy ta’siri natijasidir, uning rahbarligi ostida shug‘ullanuvchilar hayotiy vaziyatlarni hal etishga tayyor turish tajribasini o‘rganadilar. Shu borada hayoti davomida bir qancha to‘siqlarni yengib o‘tishiga xizmat qiladi. Murabbiy o‘zidan talab qilingan kasb mahorati bo‘yicha yetarli bilim ko‘nikmalarga ega bo‘lishi shart.

Murabbiy kasb mahoratidan tashqari, yuqori darajada ma’naviyatli va madaniyatli bo‘lishi, o‘z ishiga mas’uliyat va vijdonan yondashishi, haqiqatgo‘y bo‘lishi hamda bolalarni sevishi va ularga g‘amxo‘rlik qilishi lozim. Murabbiy shaxsiyatida ushbu sifatlarning namoyon bo‘lishi ta’lim-tarbiya jarayoni samaradorligini belgilab beradi. O‘sib kelayotgan dzyudochilarini murabbiy orqali sport turiga taalluqli bilimlar bilan boyitishi bilan to‘xtab qolmasligi lozim. Murabbiyning o‘z fe’l-atvori, karakteri shogirdlarida qaydarilishi kuzatiladi, sababi

shogirdlar ustozini juda kuchli, ideal inson deb bilishadi va ishonishadi. Bu borada murabbiyning har tomonlama rivojlanganligi muhim o‘rin kasb etadi.

XULOSA

Mustaqillikka erishish bilan yoshlarimizni kamolot sari yetaklash maqsadida yurtimizning ko‘plab maktablarining ta‘lim olishga va sport turlari bilan shug‘ullanish uchun shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etishi sir emas. Mamlakatimizda ko‘plab ijodiy yo‘nalishlarga ixtisoslashtirilgan maktablarini tashkil etish va ularni ilg‘or pedagogika va axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali zamonaviy o‘quv-uslubiy majmualarni yaratish va mazkur jarayonlarni sport mashg‘ulotlariga joriy etish maqsadi bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Shu o‘rinda aytish joizki, sport turlari bo‘yicha yuqori natijalarni ko‘rsatish uchun sport mashg‘ulot jarayonlarida zamonaviy uslublardan foydalanish, yuqori natijalarni ko‘rsatib kelayotgan sportchilarni model sifatida ulardan andoza olish va mashg‘ulot jarayonlarimizga modellashtirish uslubi orqali kiritish, joriy etish orqali jahon arenalarida g‘alaba qozonishlari bo‘yicha ilmiy izlanish ishlari olib borilmaganligi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Arslonov Sh.A., Tangriyev A.J. - Sport pedagogik mahoratini oshirish (Dzyudo). Darslik. Toshkent “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” 2017 y. 188 b.
2. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va usuliyati. -T.: UzDJTI, 2001. - 286 s.
3. Tastanov N.A. –Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati. Darslik. T. 2017 y.
4. Bayturayev E.I. – Sambo kurashi nazariyasi va uslubiyati. O‘quv qo‘llanma. “Tamaddum”, Toshkent, 2016 y. 279 b.

